

УДК 37.012.3

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/45>

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ

©Цыбов Н. Н., ORCID: 0000-0003-3196-0496, канд. техн. наук,
Киргизский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им.
Н. Исанова, г. Бишкек, Кыргызстан, Nikolay_research@mail.ru

FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF THE TRAINING PROCESS IN TECHNICAL UNIVERSITIES

©Tsybov N., ORCID: 0000-0003-3196-0496, Ph.D.,
Kyrgyz State University of Construction, Transportation and Architecture named after N. Isanov,
Bishkek, Kyrgyzstan, Nikolay_research@mail.ru

Аннотация. На настоящий момент подготовка специалистов в технических вузах не обходится без применения автоматизированных когнитивных обучающих систем, эффективность использования которых зависит от ряда факторов, в связи с чем появляется необходимость исследования их взаимосвязи и влияния на эффективность образовательного процесса. *Цель статьи* — исследование процесса обучения с целью выявления факторов, влияющих на эффективность образовательного процесса. Методологическая основа изысканий представляет собой использование философско–педагогических теорий и концепций, а также комплексное применение взаимодополняющих подходов и методов на основе принципов общенаучной методологии. С учетом многогранности факторов, влияющих на процесс обучения, в ходе исследований применялись следующие подходы: гуманистический, компетентностный, личностно–ориентированный, культурологический и системно–деятельностный. *Результаты:* в статье рассмотрены факторы понимания, запоминания и усвоения. Предложен авторский подход к некоторым аспектам восприятия человеком информационных потоков новых знаний. Рассмотрены гипотеза повышения эффективности образовательного процесса присонастройке осознания обучаемых на восприятие новых знаний и влияниесонастройки осознания на понимание, запоминание и усвоение. Обоснована необходимость применения в составе программно–аппаратных средств когнитивных обучающих систем модуля психодиагностики в целях учета качеств личностных особенностей студентов и преподавателей, а также учета факторов, влияющих на эффективность образовательного процесса. Результаты исследований, могут быть использованы специалистами при формировании технических требований к проектированию автоматизированных когнитивных обучающих систем.

Abstract. At present, training of specialists in technical universities does not go without involving automated cognitive learning systems, the effectiveness of which depends on a number of factors, and for the reason there is a need to study their interrelation and impact on the efficiency of the educational process. *Objective of the article* — to study the learning process in order to identify factors affecting the effectiveness of the educational process. The methodological basis of the research is the use of philosophical–pedagogical theories and concepts, as well as the complex application of complementary approaches and methods based on the principles of general scientific methodology. Taking into account the complexity of the factors affecting the learning process, the following approaches were used in the course of the research: humanistic, competence–based, personality–oriented, culturological, and system–functioning. *Results:* Factors of understanding,

memorization and digestion are considered in the article. An author approach has been suggested to some aspects of the human perception of information flows of new knowledge. The hypothesis of increasing the efficiency of the educational process with attunement of students' awareness to the perception of new knowledge and influence of attunement on awareness on understanding, memorization and assimilation are considered. The necessity of using the cognitive learning systems of the psychodiagnostics module in the composition of software and hardware devices in order to take into account students' and teachers' personal characteristics, as well as the factors affecting the effectiveness of the educational process has been substantiated.

Ключевые слова: процесс обучения, обучающие системы, факторы, восприятие, понимание, усвоение, запоминание, сонастройка.

Keywords: educational process, learning systems, factors, perception, understanding, assimilation, memorization, attunement.

Введение

Весомой причиной создания дидактически низкоэффективных автоматизированных когнитивных обучающих систем является подход разработчиков, при котором обучающая система рассматривается проектировщиками только как техническое устройство, в результате чего дидактические задачи такими системами не решаются. Поэтому в целях эффективного сочетания воспитательной и обучающей частей образовательного процесса проектирование когнитивных обучающих систем должно вестись с учетом психолого-педагогического подхода. Функциональные возможности современных когнитивных обучающих систем предоставляют образовательному процессу широкий выбор различных форм предоставления визуальной и аудио информации. Чтобы эффективно использовать имеющиеся возможности программно-аппаратных средств необходимо иметь в базе данных когнитивных обучающих систем информацию об личностных особенностях, как студентов, так и преподавателей, для чего состав таких систем должен содержать модули психодиагностики. При этом необходимо в алгоритмах когнитивных обучающих систем учитывать факторы, влияющие на эффективность образовательного процесса.

Методы исследования

Исходя из многогранной природы факторов, влияющих на образовательный процесс, методологическая основа изысканий представляет собой использование философско-педагогических теорий и концепций, а также комплексное применение взаимодополняющих подходов и методов на основе принципов общенаучной методологии. С учетом возрастных особенностей и профессиональных интересов, а также, с целью создания условий для полноценного развития личностных качеств обучаемых, применялся личностно-ориентированный подход.

Выявление факторов, связывающих профессиональные знания с духовно-нравственным мировоззрением, производилось с позиции гуманистического подхода.

Так как базовые личностные качества студента, по своей сути, характеризуют интеллектуальную культуру обучающегося и его познавательные потребности, изучение факторов, способствующих формированию интеллектуальной культуры обучающихся, производилось с позиции культурологического подхода.

С целью выявления качеств, способствующих педагогическому взаимодействию студентов и преподавателей, применялся принцип системно-деятельностного подхода.

С целью выявления факторов, способствующих адаптации выпускника вуза в новой для него профессиональной среде и проявлению полученных им знаний, навыков и умений, применялся компетентностный подход, идеи которого взаимосвязаны с личностно-ориентированным, деятельностным и культурологическими подходами.

Результаты и обсуждение

Факторы понимания, запоминания и усвоения.

Понимание, как составная часть познавательного процесса — это осмысленное постижение основной идеи и смысла изучаемого материала. Результатом понимания для обучающегося является возможность прикоснуться к сущности изучаемых явлений. При правильно организованном процессе осознанного понимания обучающийся способен анализировать воспринимаемую информацию и выявлять из нее наиболее существенную часть. В результате такого понимания у обучающегося активизируется способность к лучшему запоминанию изучаемого материала.

Фактором, определяющим формирование знаний для обучающегося, является его способность кратко излагать основную суть изучаемого материала, выделять ключевые моменты, обосновывать основные теоретические положения и уметь применить изученный материал при выполнении прикладных реальных задач.

На процесс понимания и осмысления, предоставленной студенту информации, оказывают влияние многие факторы, а именно:

- физиологическое и психо-эмоциональное состояние студента на момент восприятия, осмысления и понимания предоставленного для обучения материала;
- сосредоточенности внимания на содержании;
- индивидуальный опыт и общий кругозор студента;
- наличие хорошей оперативной памяти [1, 2];
- частотный диапазон и степень активности работы головного мозга (ярко выраженное проявление тета, альфа, бета, гамма активность).

Усвоение является результатом учебной деятельности и позволяет студенту применять усвоенные знания и практические навыки при решении теоретических и прикладных задач.

В процессе запоминания происходит ввод информационных блоков и ощущений в систему ассоциативных связей [3-5]. Запоминание — это процесс памяти, посредством которого происходит запечатление следов в систему ассоциативных связей, ввод новых элементов ощущений, восприятия, мышления или переживания. Запоминание может быть произвольным и произвольным. Основу произвольного запоминания составляет установление смысловых связей — результат работы мышления над содержанием запоминаемого материала».

Различают три категории памяти:

- по содержанию психической активности: – эмоциональная, образная, двигательная и словесно-логическая;
- по степени волевой регуляции: – оперативная, кратковременная, долговременная, генетическая;
- по продолжительности запоминания: произвольная и не произвольная.

Одним из традиционных методов запоминания является повторение.

Различают пассивное и функциональное повторение. При пассивном повторении человек перечитывает изучаемый материал, а при функциональном человек внимательно читает представленный ему материал, разбирает его и пытается пересказать и повторить его по памяти.

Из всех видов памяти для процесса обучения представляют особый интерес образная память, оперативная память и двигательная (моторная).

При функционировании образной памяти могут быть задействованы все пять каналов восприятия: зрительный, слуховой, обонятельный, осязательный и вкусовой.

Исследователями замечено, что люди, обладающие хорошей образной памятью кроме способности воспроизводить в памяти ранее воспринятые явления и образы, очень быстро обучаются приемам восприятия информации в режиме повышенного осознания.

Применительно к процессу обучения наличие двигательной (моторной) памяти у человека дает ему возможность освоить профессиональные навыки и умения.

Наличие оперативной памяти позволяет человеку участвовать в сложном многооперационном процессе и выполнять последовательно ряд операций. При этом роль оперативной памяти — удержать на короткое время результаты промежуточных действий человека.

На память оказывают влияние субъективные и объективные факторы.

К субъективным факторам относятся: мотивация, функциональное состояние человека, его активность, многократность повторения, вид и активность ведущего типа памяти, наличие осознанной цели, психо-эмоциональное состояние.

К объективным факторам относятся: осмысленность, наглядность, объем информации, структурное представление информации, степень знакомства человека с изучаемой информацией, формирование логической связи между массивами информации.

Согласно исследованиям «Гарвардской медицинской школы» регулярная практика медитации способствует запоминанию изучаемой информации.

Эффективность памяти человека падает с увеличением возраста, при ухудшении состояния его физического здоровья, при ухудшении психо-эмоционального состояния, в особенности при проявлении подавленности, депрессии, тревоги и страха. Ухудшению памяти может способствовать длительный прием лекарственных препаратов, алкогольных напитков и наркотических средств. Когда человек чем-то обеспокоен, болен или находится в состоянии депрессии, часть информационного массива забывается помимо воли человека. Такое забывание называется «вытеснением».

Кроме «вытеснения» на запоминание влияет эффект «искажения», при котором информация искажается ввиду того, что вспоминаемая информация к человеку приходит через ряд «призм» его жизненных установок и его личного отношения к содержанию информации и к его личному отношению к жизненным ценностям.

При запоминании сложного процесса, состоящего из многих информационных массивов, человек использует свою «оперативную память». На эффективность запоминания в режиме функционирования оперативной памяти оказывают влияние «помехи». «Помехи» формируются в случае, когда в оперативную кратковременную память поступают новые массивы информации, оказывающие экранирующее воздействие на предшествующие информационные массивы.

Хорошая память не всегда свидетельствует о достаточном понимании и осмыслении изучаемого материала. В связи с этим основной акцент должен быть направлен на понимание и осмысление изучаемого материала.

В целях увеличения эффективности понимания и осмысления могут применяться следующие методы:

1. С целью улучшения восприятия в процессе лекций в режиме онлайн применяются интерактивная доска или видеопроектор. При этом к аудио информации у студентов подключался зрительный канал восприятия.

2. С целью повышения концентрации внимания студентов применяют форму изложения учебного материала, при которой содержатся компоненты, поддерживающие повышенный интерес студентов к изложению материала.

3. С целью поддержания концентрации и внимания студентов используется метод регулирования степени эмоциональности и темпа подачи учебного материала.

4. С целью разрядки напряженности внимания студентов целесообразно применять поясняющие примеры реализации изучаемого материала. При этом примеры должны соответствовать реальным жизненным бытовым ситуациям или производственным, соответствующим сфере будущей профессии студентов.

5. С целью улучшения осмысления и изучения новых теоретических понятий при объяснении новых задач целесообразным является применение метода автора ТРИЗ Г.С. Альтшуллера, при котором максимально заменяются научные термины и определения на смысловую нагрузку основного знания. В соответствии с этим методом при ответах студенту рекомендовалось своими словами выразить суть теоретической концепции, не применяя терминов, используемых в учебном пособии.

Факторы восприятия.

Восприятие характеризуется познавательным процессом приема и преобразования сенсорной информации, формирующим субъективную реальность человека. Такой обобщенный результат восприятия формируется в субъективной реальности обычного специально необученного человека.

Процесс обмена информационных массивов между преподавателем и студентом, как правило, использует визуальный канал связи, функционирующий в терагерцовом диапазоне (длина волны от 400 до 700 нм), и аудио канал, функционирующий в диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц. Речевой аудио канал по своей сути является «несущей частотой», на которую накладывается основной информационный поток. При этом аудио составляющая содержит только часть всей передаваемой информации. Для получения всего передаваемого информационного потока необходима особая сонастройка восприятия осознания, как для студента, так и для преподавателя. Такой вид приема\передачи энергоинформационных потоков характеризуется очень быстрым восприятием, пониманием и запоминанием сути нового знания. Конечно, такими способностями к сонастройке обладают единицы и случаи такого уровня сонастройки встречается крайне редко. Тем не менее, если в процессе обучения вообще не уделять внимание методам сонастройки преподавателей и обучающихся, то эффективность создания когнитивных автоматизированных обучающих средств будет минимальна.

Эффективность сонастройки преподавателя и обучающегося зависит от многих факторов. По одной из гипотез, одним из таких факторов является соответствие частотных характеристик излучения энергоструктуры преподавателя и обучающегося. Теун Марез придерживался концепции, по которой представители рода человеческого подразделяются на семь групп, каждая из которых отличается от остальных собственной частотой колебаний [6]. В соответствии с древней толтекской традицией учитель подбирал учеников по «цветовой» характеристике, соответствующей его «частотному групповому цвету». При подборе учеников своего «частотного группового цвета излучения энергоструктуры человека» толтеки добивались достаточно высокой степени сонастройки ученика и учителя при

передачи новых знаний. Достоверность гипотезы толтекских методов обучения, в части частотной сонстройки при передаче знаний от преподавателя студенту, подтверждают проведенные нами экспериментальные исследования, показавшие, что в случае, когда некоторая часть успешных по другим дисциплинам студентов не в состоянии освоить какой то учебный материал, после объяснения этого же материала другим преподавателем, менее квалифицированным, легко справились с учебной задачей. В идеальном случае для обеспечения эффективного обучения для каждого студента необходимо подобрать преподавателя его частотного диапазона. Но для общеобразовательных учреждений такая форма обучения не реальна и не рентабельна. Тем не менее, проведенные исследования показали, что можно частично улучшить процесс восприятия группы студентов, имеющих различные диапазоны излучения осознания, если после каждой лекции преподаватель будет предоставлять студентам возможность ознакомиться с этим же теоретическим материалам из источников, написанных как минимум тремя другими авторами. В этом случае для студентов появится материал, изложенный преподавателями, чье осознание и их энергоструктура излучает в трех других диапазонах, что расширит вероятность успешной передачи предлагаемого к изучению материала.

При специальном обучении и сонстройке восприятия на осознание энергоинформационного массива обученный человек способен «услышать» намного большую часть принимаемого информационного потока в диапазоне частот намного превышающем стандартный для обычного человека звуковой диапазон (20–20 000 Гц). При такой форме восприятия у человека активируются множество ранее незадействованных датчиков приема информации, функционирующих в более широком диапазоне частот.

Способностью переключать восприятие в режим повышенного осознания обладают практически все люди, но эти способности проявляются у каждого в разной степени. Но одних способностей для перевода осознания на форсированный режим восприятия недостаточно — необходимо эти способности «активировать» и регулярно и длительно развивать.

Как правило, переключение восприятия в режим повышенного осознания происходит в результате длительных специальных энергоинформационных практик. Но известны случаи спонтанной активации таких процессов в результате несчастных случаев и психических или физических травм.

Феномен восприятия информации в состоянии повышенного осознания до сих пор является загадкой для ученых. Такое значительное повышение восприятия информации в режиме повышенного осознания ряд исследователей относят к альфа активности, другие к тета-активности головного мозга [7]. В зависимости от частотного диапазона излучения волны мозговой активности подразделяются на группы: альфа-ритмы, бета-ритмы, дельта-ритмы, тета-ритмы и гамма-ритмы [8-10].

Воздействие тета-волн на мозг человека способствует снижению тревожности, улучшению психо-эмоционального состояния и памяти, а также способствует активизации интуиции и творческих способностей.

Альфа-ритмы активизируются во время пограничного состояния между сном и бодрствованием. Уолтер Грей в своих исследованиях выявил взаимосвязь способностей человека к абстрактному мышлению с активностью альфа-ритмов головного мозга. Ярко выраженную активность альфа-ритмов большинство испытуемых воспринимают как большое творческое вдохновение.

Применение медитативных и дзенских практик для активизации альфа и тета активности головного мозга обучающихся с целью повышения когнитивных способностей

является весьма сложной и трудоемкой задачей. При традиционной форме обучения для увеличения когнитивных и вербальных способностей учащихся существует ряд методик, не требующих специальной подготовки. В случае, если преподаватель способен наладить гармоничный психоэмоциональный климат во время проведения занятий, то у всей группы возрастет эффективность восприятия новой учебной информации.

Факторами, ухудшающими процесс сонастройки человека на восприятие новых знаний, являются иррациональные негативные установки и соответствующие им эгомотивы. Наличие негативных установок приводит к ряду искажений при диагностике жизненных ценностей. Для человека, отработавшего негативные установки и имеющего сравнительно низкий уровень влияния на него эгомотивов, включение повышенного режима восприятия в процессе обучения происходит автоматически. И с позиции обычного человека, такой студент очень быстро усваивает любой предложенный ему материал. Но такие студенты встречаются очень и очень редко. Для основной массы обучающихся для улучшения их сонастройки со всеми возможностями, которые предоставляют современные средства обучения, необходима регулярная квалифицированная помощь педагога. Значительно увеличивает возможности к сонастройке обучающихся трудоемкий, но эффективный для образовательного процесса метод индивидуальной психотерапии личностного роста А. В. Крутикова. [11]. Этот метод в первую очередь ориентирован на коррекцию базовых личностных качеств студентов и преподавателей и устранение иррациональных негативных установок личности.

Рассмотрим некоторые особенности функционирования восприятия в режиме повышенного осознания.

Восприятие человека устроено таким образом, что в соответствии с защитными иммунными силами психика человека функционирует в минимаксном режиме (минимум затрат — максимум результата) в целях рационального использования и сохранения жизненно важных ресурсов. При этом «программно-аппаратные средства» психики активизируются в соответствии со сложностью поставленной перед человеком задачи. Психика человека устроена так, что ее иммунные силы активизируют внутренние возможности человека только для выполнения им жизненно важных задач. Но не все задачи, которые ставит перед собой человек, являются жизненно важными. Ежедневно перед среднестатистическим человеком жизненные ситуации выстраивают множество бытовых задач, большая часть которых обусловлена эголичностью самого человека. При этом некоторая часть жизненно важных задач необученным человеком не идентифицируется и не осознается, что весьма затрудняет активизацию внутренних сил и возможностей психики человека для выполнения этих задач.

Для организации эффективного процесса обучения, не зависимо от наличия или отсутствия автоматизированных интеллектуальных обучающих средств, требуется осознание важности жизненно важных задач, а также сонастройка с ними каждого обучающегося. В случае, если при такой сонастройке посредством осознания стоящей перед студентом задачи преподавателю удастся привести в соответствие цели изучаемого материала с основными жизненно важными целями студента, определить конкретный объект изучения, на который будет направлен режим повышенного осознания и восприятия, то появляется реальная возможность перевода осознания на форсированный режим восприятия. Задача преподавателя при этом сводится к регулярному, доступному и подробному объяснению взаимосвязи между изучаемым материалом и основными жизненно важными целями студента.

Общеизвестным фактом является то, что эффективность восприятия заметно улучшается, если учебная задача максимально приближена к реальной жизненной задаче. Для этих целей целесообразно по каждой теме предлагать студенту выполнять самостоятельные работы, выполнение которых взаимосвязано с реальными жизненными задачами.

Обязательным условием при проектировании автоматизированных интеллектуальных обучающих систем должно быть создание алгоритма сонастройки на восприятие учебного материала, а также активизации взаимодействия преподавателя и студентов. Любая форма образования (очная или дистанционная) предполагает наличие основного компонента образовательного процесса – преподавателя. Любые, даже самые совершенные автоматизированные технические средства в педагогическом процессе обучения могут быть только вспомогательными инструментами, повышающими эффективность образовательного процесса.

В общем виде модель образовательного процесса можно представить в виде многофункциональной когнитивной системы, для которой первым этапом функционирования является формирование модели знаний, содержащих теоретический материал, формирование комплексов работ с лабораторными, самостоятельными, типовыми и прикладными задачами. Вторым этапом обучающаяся система, с учетом анализируемых личностных особенностей обучающегося, сонастраивается со студентом и предоставляет ему новые знания и необходимые инструменты для изучения выбранного материала. В таком алгоритме работы обучающей системы непременно должен участвовать сам студент и отсутствие сонастройки может свести на нет эффективность самых совершенных программно-аппаратных средств обучения. В общем случае механизмы взаимодействия преподавателя и обучающихся с программно-аппаратными техническими средствами можно прокомментировать следующим образом:

1. С целью определения личностных особенностей обучающихся кураторы групп проводят необходимые тестирования особенностей личностных качеств с помощью модулей психодиагностики. В результате чего в базе данных обучающей системы формируются рекомендации по форме представления учебной информации по каждому студенту. При содействии преподавателя, обучающийся выбирает для себя наиболее подходящую форму подачи учебного материала. В зависимости от психотипа обучающегося, оптимизируются процентное содержание визуальной и аудио информации, для средств представления визуальной информации оптимизируются цветовые сочетания объектов при формировании информационных блоков. При индивидуальном обучении с помощью изменения цветового представления информационных блоков появляется возможность благотворно влиять на психо-эмоциональное состояние обучающихся: к примеру на сангвиника и холерика более благотворно влияет зеленый и голубой цвета, но отрицательно воздействуют на флегматика и меланхолика (исследования Т. Саноки и Н. Сулмана). Также учитывается применение различных шрифтов (типографика), которые влияют на эффективность восприятия и запоминания визуальной информации (исследования К. Ларсена и Р. Пикарда). Обучающая система учитывает психофизиологические возможности восприятия человеком визуальной информации, а также учета возможностей программно-аппаратных средств отображения информации, а именно:

- объем и скорость обрабатываемой визуальной информации;
- увеличении размеров графических изображений, при которых конкретный человек уже не способен анализировать представленную ему визуальную информацию.

2. В соответствии с рекомендациями психолога университета куратор группы проводит индивидуальное дополнительное тестирование обучающихся. Эта информация необходима для преподавателей по конкретным дисциплинам при настройке обучающихся на восприятие новых знаний во время лекционных и практических занятий.

3. Обучающийся, выбрав оптимальный вариант подачи необходимого учебного материала, под руководством преподавателя изучает предложенный учебный материал. С помощью модуля промежуточного контроля обучающийся проверяет свой уровень полученных знаний. По результатам промежуточного контроля обучающему предоставляются рекомендации по тем частям пройденного материала, по которым обнаружены не полные знания. При этом к каждой рекомендации прилагаются файлы с нужной теоретической и практической информацией.

Любая многофункциональная система при выполнении какой-либо функции требует настройки и переключения ее технических средств на режимы выполнения выбранной функции. И соответственно, при выполнении любой деятельности сложной системы (человеку) необходимо настроить его внутренние «программно-аппаратные средства» на выполняемые им процессы.

Проверка гипотезы настройки

С целью проверки гипотезы влияния настройки на эффективность образовательного процесса были проведены следующие исследования со студентами института информационных систем и технологий КГУСТА в возрасте от 18 до 25 лет.

Аналізу подверглась академическая успеваемость студентов при различной форме подачи учебного материала. Анализировалась успеваемость дисциплин, учебный материал которых предоставлялся в следующих формах:

1. Традиционная монотонная лекция. Преподаватель медленно читает лекцию, давая время студентам записать материал.

2. Требовательный преподаватель, учебный материал которого, по мнению большинства студентов, был интересен.

3. Преподаватель, использует элементы настройки на изучение новых знаний, создает атмосферу проявления повышенного интереса к учебному материалу. При этом обязательными элементами настройки является — приведение учебного материала в соответствие с основными жизненными задачами обучающихся, поддержание интереса к учебному материалу, постоянная обратная связь от студентов к преподавателю, привлечение студентов к совместной с преподавателем научно-исследовательской работе по реально востребованной в данном регионе теме.

Учитывая тот факт, что каждый преподаватель по своему оценивает ответ студента и то, что при одной и той же оценке уровень реальных знаний студентов может различаться, со студентами проводилось собеседование по всему пройденному материалу. К тому же не маловажен тот факт, что частичная недооценка академической оценки успеваемости обусловлена человеческим фактором, когда преподаватель, не желая портить зачетку хорошему студенту, с натяжкой ставит ему четыре или пять. Также стоит учитывать случайность, когда студенту попадает знакомый материал на экзамене. К тому же студенты могут списывать на экзамене.

Чтобы уменьшить погрешность оценки от влияния вышеизложенных факторов со студентами проводилось собеседование (дружеская беседа) в форме консультации по всему пройденному материалу. При собеседовании студентам время на подготовку не давалось и по

результатам собеседования академическая оценка за экзамен не изменялась. По результатам собеседования были выявлены более реальные знания материала, чем на экзамене. Результаты собеседования оценивались по трем критериям:

3 бала — имеет представление об изучаемом материале,

4 бала — знает изучаемый материал,

5 баллов — владеет изучаемым материалом и может его применять.

Процесс сонастройки проходил следующим образом.

Студентам предлагалось каждый раз при входе в аудиторию забывать об обидах, бытовых сложностях, входить в аудиторию в состоянии внутренней улыбки и доброжелательности. С целью уменьшения влияния эмоциональных впечатлений, произошедших до момента входа в аудиторию, студентам предлагалось в начале лекции в течение 5-10 минут посидеть в полном молчании в состоянии расслабленного бодрствования. Такая короткая медитация незначительно сократит время, отведенное на лекцию. При выходе из медитации студенты делают внутреннюю установку на переключение акцента внимания на восприятие нового учебного материала. Преподаватель уточняет взаимосвязь предлагаемого учебного материала с основными жизненными целями студентов и с их будущей профессиональной деятельностью. Все основные теоретические положения комментируются применительно к реальным жизненным ситуациям. Преподаватель во время лекции поддерживает взаимосвязь с каждым студентом, сидящим в аудитории и старается отслеживать по реакциям каждого студента их активность внимания, понимания и наличия интереса в глазах. При этом со студентами поддерживается постоянная обратная связь и вовлечение их в ход изучения материала. Создается дружелюбная атмосфера равного партнерского взаимодействия в изучении данной учебной задачи. Преподавателю при этом целесообразно реагировать на каждое изменение в глазах студентов и оперативно реагировать: в случае потери концентрации на изучаемом материале, сомнениях или непонимании, подключить конкретного студента к диалогу или еще раз сложный теоретический момент повторить с новой позиции. С целью поддержания концентрации и внимания студентов преподаватель регулирует темп и степень эмоциональности подачи учебного материала. Традиционная педагогика с целью увеличения внимания рекомендует увеличение эмоциональности сообщения студентов. Но в процессе нашего эксперимента выявлено, что повышение эмоциональности изложения учебного материала целесообразно производить в определенных для конкретной аудитории пределах, — не значительно. Дальнейшее увеличение эмоциональности выбивает студентов из состояния сонастройки и в целом эффективность восприятия начинает приближаться к результатам традиционного обучения.

Анализ успеваемости и результатов собеседования проводился по каждому студенту и по группе в целом. При каждой из трех форм подачи учебного материала анализировались соотношения академических оценок и результаты собеседования по тем же дисциплинам.

Результаты собеседования показали, что по дисциплинам, которые вели требовательные преподаватели, лекции которых по отзывам большинства студентов, были интересны, разница между академическими оценками и результатами собеседования значительно меньше, чем по дисциплинам, по которым велись традиционные монотонные лекции. При сравнении результатов собеседования и академических оценок по дисциплине, которая велась с элементами сонастройки, разница между академическими оценками знаний и результатами собеседования значимых различий не выявлено. Результаты собеседования практически соответствовали академическим оценкам.

По результатам исследований можно сделать вывод, что в случае проявления повышенного интереса эффективность обучения явно возрастает. Наибольший результат может быть получен при применении элементов сонастройки, при которой интерес отслеживается преподавателем на протяжении всего занятия. Конечно же, исследования, проведенные без особой подготовки студентов к режимам сонастройки, весьма ощутимого результата не дают. Чтобы обучить студентов элементам сонастройки одного семестра недостаточно. Но если элементы сонастройки начнут применяться со старших классов общеобразовательных учреждений, то к моменту поступления в вуз обучающиеся будут иметь явно большие возможности к восприятию новых для них знаний.

Выводы

1. На процесс понимания и осмысления предоставленной студенту информации влияют следующие факторы: – мотивация; наличие осознанной цели; физиологическое и психо-эмоциональное состояние студента на момент восприятия; сонастройка восприятия, осмысление и понимания предоставленного для обучения материала; вид и активность ведущего типа памяти; частотный диапазон и степень активности работы головного мозга (степень активности тета, альфа, бета, гамма диапазонов).

2. Факторами значительно понижающими эффективность процесса обучения являются эгомотивы и иррациональные негативные установки обучающихся.

3. Основополагающим фактором активизации познавательной мотивации в обучении является формирование смысло-жизненных ориентаций, основных жизненных ценностей и базовых личностных качеств обучающихся; применение элементов сонастройки на восприятие новых знаний; организация творческого взаимодействия деятельности преподавателя и студентов. Для этих целей в своем составе когнитивные обучающие системы должны содержать функции психодиагностики базовых личностных качеств студентов и преподавателей. Внедрение в процесс обучения программно-аппаратных средств с функциями психодиагностики особенно актуально для технических вузов, штатное расписание которых не предусматривает на сегодня достаточное количество психологов (консультантов кураторов групп).

Список литературы:

1. Мукушева Г. Р., Штриккер А. В. Психолингвистические особенности процесса понимания // Филологический аспект. 2015. №2. С. 4.

2. Нурмагамбет А. Е., Мулдашева А. Э., Булыгина Д. А., Каирбаева У. Изучение когнитивных характеристик у студентов 1-2 курсов ЗКГМУ имени Марата Оспанова // Актуальные проблемы экспериментальной и клинической медицины: материалы 73-й открытой научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с международным участием, посвященной 80-летию ВолгГМУ. 2015. С. 17-18.

3. Белякова М. Е. Типы памяти человека и особенности их развития // Социум и жизненное пространство личности (междисциплинарные аспекты): сборник статей VI Международной научно-практической конференции. Пенза. 2016. С. 27-31.

4. Новикова В. Н., Каерова Е. В. Влияние физических упражнений на умственную работу и память // Современные проблемы физической культуры и спорта: материалы XX Всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 154-157.

5. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. М.: ТЦ Сфера. 2004. 464 с.

6. Теун Марез. Учение Толтеков. Киев: София, 1997. Т. 2: Крик Орла. 400 с.
7. Таламова И. Г. Динамика альфа-ритма головного мозга у студентов физкультурного вуза в зависимости от уровня двигательной активности и успешности нейробиоправления // Традиции и инновации в системе подготовки спортсменов и спортивных кадров: материалы I Всероссийской отраслевой научной интернет-конференции. 2013. С. 175-177.
8. Дорджиева Д. Б., Пантина Е. Е. Биоэлектрическая активность головного мозга индивидов с различным уровнем качества мыслительной деятельности // Естественные и математические науки в современном мире. 2015. №29. С. 142-146.
9. Кривоногова Е. В. Нейрофизиологическая характеристика когнитивных функций при успешном бос-тренинге параметрами вариабельности ритма сердца // Вестник Российского государственного медицинского университета. 2012. №S1. С. 267.
10. Волков А. И., Максимов А. Л., Шабанов Г. А., Лебедев Ю. А., Рыбченко А. А., Короченцев В. И. Взаимодействие биосферных частот и ритмов головного мозга человека // Известия ЮФУ. Технические науки. 2013. №9 (146). С. 176-180.
11. Крутиков А. В. Персональный психолог. Сингармонический психотренинг. Бишкек. 2012. 244 с.

References:

1. Mukusheva, G. R., & Shtrikker, A. V. (2015). Psycholinguistic features of Perception. *Filologicheskii aspekt*, (2). 4.
2. Nurmagambet, A. E., Muldasheva, A. E., Bulygina, D. A., & Kairbaeva, U. (2015). Izuchenie kognitivnykh kharakteristik u studentov 1-2 kursov ZKGMU imeni Marata Ospanova. In *Aktual'nye problemy eksperimental'noi i klinicheskoi meditsiny: materialy 73-i otkrytoi nauchno-prakticheskoi konferentsii molodykh uchenykh i studentov VolgGMU s mezhdunarodnym uchastiem, posvyashchennoi 80-letiyu VolgGMU*, 17-18.
3. Belyakova, M. E. (2016). Tipy pamyati cheloveka i osobennosti ikh razvitiya. In *Sotsium i zhiznennoe prostranstvo lichnosti (mezhdistsiplinarnye aspekty): sbornik statei VI Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Penza*. 27-31.
4. Novikova, V. N., & Kaerova, E. V. (2016). Vliyanie fizicheskikh uprazhnenii na umstvennyuyu rabotu i pamyat'. In *Sovremennye problemy fizicheskoi kul'tury i sporta: materialy KhKh Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*, 154-157.
5. Kulagina, I. Yu., & Kolyutskii, V. N. (2004). *Vozrastnaya psikhologiya: Polnyi zhiznennyi tsikl razvitiya cheloveka*. M.: TTs Sfera. 464.
6. Teun, Marez. (1997). *Uchenie Toltekov*. Kiev: Sofiya, 2: Krik Orla. 400.
7. Talamova, I. G. (2013). Dinamika al'fa-ritma golovnogo mozga u studentov fizkul'turnogo vuza v zavisimosti ot urovnya dvigatel'noi aktivnosti i uspeshnosti neirobioupravleniya. In *Traditsii i innovatsii v sisteme podgotovki sportsmenov i sportivnykh kadrov: materialy I Vserossiiskoi otraslevoi nauchnoi internet-konferentsii*, 175-177.
8. Dordzhieva, D. B., & Pantina, E. E. (2015). Bioelektricheskaya aktivnost' golovnogo mozga individov s razlichnym urovnem kachestva myslitel'noi deyatel'nosti. *Estestvennye i matematicheskie nauki v sovremennom mire*, (29). 142-146.
9. Krivonogova, E. V. (2012). Neirofiziologicheskaya kharakteristika kognitivnykh funktsii pri uspeshnom bos-treninge parametrami variabel'nosti ritma serdtsa. *Vestnik Rossiiskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta*, (S1). 267.

10. Volkov, A. I., Maksimov, A. L., Shabanov, G. A., Lebedev, Yu. A., Rybchenko, A. A., & Korochentsev, V. I. (2013). Vzaimodeistvie biosfernykh chastot i ritmov golovnogo mozga cheloveka. *Izvestiya YuFU. Tekhnicheskie nauki*, 9 (146). 176-180.

11. Krutikov, A. V. (2012). Personal'nyi psikholog. Singarmonicheskii psikhotrening. Bishkek. 244.

*Работа поступила
в редакцию 04.06.2019 г.*

*Принята к публикации
09.06.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Цыбов Н. Н. Факторы, влияющие на эффективность процесса обучения в технических вузах // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №7. С. 345-357. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/45>

Cite as (APA):

Tsybov, N. (2019). Factors Affecting the Efficiency of the Training Process in Technical Universities. *Bulletin of Science and Practice*, 5(7), 345-357. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/45> (in Russian).